

З.К. КЛИМЕНКО¹, С.В. ВАСЬКОВСКАЯ²

¹ Никитский ботанический сад — Национальный научный центр УААН

Украина, АР Крым, 98648 г. Ялта, пгт Никита

² Украинский институт экспертизы сортов растений

Украина, 03041 г. Киев, ул. Генерала Родимцева, 15

О ФОРМИРОВАНИИ СОРТОВЫХ РЕСУРСОВ САДОВЫХ РОЗ В УКРАИНЕ

Проанализированы основные пути и роль государственной квалификационной экспертизы в формировании сортовых ресурсов садовых роз в Украине. Изучены тенденции государственной регистрации отечественных и зарубежных сортов роз. Приведены основные принципы морфологической идентификации сортов роз по методике UPOV.

Современный мировой сортимент роз насчитывает около 15 000 сортов [18]. В Украине собраны значительные коллекции представителей рода *Rosa* L., которые сосредоточены главным образом в ботанических садах и дендропарках [17]. Коллекционные фонды стали основой для изучения эколого-биологических особенностей сортов, отбора перспективных образцов для садово-паркового строительства и селекции новых сортов [17].

В ботанических садах и дендропарках проводилось и проводится первичное сортоизучение сортов как зарубежной, так и отечественной селекции [8], выделяют рекомендуемый сортимент перспективных сортов роз, который регулярно обновляется [9, 10].

В Украине, как и в других республиках бывшего СССР, сортоиспытание роз проводили на основании методик госсортоиспытания (1960, 1968), а группировку сортов для сравнительной оценки и комплексную оценку хозяйственно-биологических признаков сортов — по методике, разработанной В.Н. Быловым [10]. Перемены в сортоиспытании произошли в связи с вступлением Украины в UPOV (Международный союз по охране новых сортов растений). Основываясь на европейском опыте сорта роз включают в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в

Украине, на основании результатов экспертизы сорта на соответствие критериям отличимости, однородности и стабильности (Dus-test), с 2005 г. хозяйственно-ценные признаки цветочно-декоративных видов при регистрации не учитывают.

В Украине формирование сортовых ресурсов садовых роз осуществляется путем их интродукции и селекции с последующим первичным сортоизучением и сортоиспытанием. Завершающим этапом этих работ является заключение Института экспертизы сортов растений после рассмотрения результатов сортоиспытания. На его основании сорта отклоняются или рекомендуются к включению в Государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине (далее Реестр). В результате сорт допускается к промышленному размножению в питомниках государственных учреждений, частных фирмах и реализации в Украине.

В настоящее время в Украине получили распространение в основном сорта из садовых групп чайно-гибридных роз, грандифлора, флорибунда, миниатюрных, плетистых, парковых, почвопокровных. Менее распространены (поскольку они растут преимущественно в южных районах) сорта-клайминги, полуплетистые (шрабы), мини-флора и Роз Кордеса.

Все поступающие в ботанические сады сорта проходят не менее двух лет каран-

О формировании сортовых ресурсов садовых роз в Украине

Анализ районированных сортов роз по состоянию на 1989 г.

Группа	Рекомендации относительно условий выращивания	Общее количество, шт.	Оригинаторы		Количество районированных сортов	
			отечественные	зарубежные	до 1980 г., шт.	после 1981 г., шт.
Чайно-гибридные	Открытый грунт	23	13	10	18	5
	Закрытый грунт	16	2	14	—	16
Грандифлора	Открытый грунт	5	3	2	4	1
	Закрытый грунт	1	—	1	—	1
Флорибунда	Открытый грунт	10	5	5	9	1
	Закрытый грунт	7	—	7	—	7
Полиантовые	Открытый грунт	1	—	1	1	—
Полуплетистые	Открытый грунт	2	2	—	1	1
Плетистые	Открытый грунт	3	—	3	3	—

тинную проверку. Сорта зарубежной и отечественной селекции проходят также в течение двух лет сортоиспытание по методикам экспертизы сортов на отличимость, однородность и стабильность.

Общей целью селекции садовых роз в Украине является создание сортов, приспособленных к почвенно-климатическим условиям различных регионов, имеющих высокие декоративные качества, высокоустойчивых к болезням, с длительным и обильным цветением [16].

Государственное сортоиспытание роз в Украине происходило на двух специализированных цветочно-декоративных станциях: Крымской и Киевской, которые с 1966 г. входили в состав инспектуры Государственной комиссии по сортоиспытанию Украинской ССР. Парковые розы зарубежных сортов для открытого грунта испытывались на неспециализированном участке (г. Березань Киевской области). Инспектурой Госу-

дарственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Госагропрома СССР на территории Украинской ССР в 1989 г. было районировано 67 сортов роз (таблица) [2].

Сорта роз, районированные в разных зонах Украины до 1989 г., были представлены тремя отечественными научными учреждениями: Государственным Никитским ботаническим садом — 17 сортов (из них 9 — чайно-гибридных, 2 — грандифлора, 5 — флорибунда, 1 сорт полуплетистой группы); Главным Ботаническим садом АН Казахской ССР — 4 сорта (из них 3 — чайно-гибридной и 1 — полуплетистой группы); Главным ботсадом АН СССР — 3 сорта чайно-гибридной группы, два из них рекомендовано для закрытого грунта. Большинство районированных сортов для закрытого грунта — зарубежной селекции [2]. В целом количество зарубежных сортов, районированные в Украине, превышало количество

отечественных на 26%. Из эфиромасличных роз были районированы сорта: Мичуринка (1967), Пионерка (1972), Фестивальная (1975), Мичуринка (1976) [2].

Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в 1991 г. была переименована в Государственную комиссию Украины по испытанию и охране сортов растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Руководствуясь новыми экономическими отношениями, а также учитывая необходимость создания условий для выхода на международный рынок сортов и с целью защиты интересов товаропроизводителей, Совет Министров постановлением № 34 от 22 февраля 1991 года основал Государственный Реестр сортов растений Украинской ССР и утвердил соответствующее положение.

В Государственный Реестр сортов растений Украинской ССР в 1992 г. было внесено 41 сорт розы зарубежной и 19 сортов отечественной селекции [3].

Украина присоединилась к Международной Конвенции по охране новых сортов растений в 1995 г. В соответствии с Законом Украины "О присоединении Украины к Международной Конвенции по охране новых сортов растений" государство признает за селекционером предусмотренное этой Конвенцией право выдачи ему специального охраняющего документа или патента, а также принимает меры для постепенного расширения сферы распространения Конвенции на максимальное количество ботанических родов и видов. В связи с этим в Украине приобретает актуальность создание Института сортоизучения, который занимался бы разработкой государственной политики формирования сортовых ресурсов, приоритетности развития селекционных направлений, регулированием и контролем за сортовой чистотой. Распоряжением Правительства от 15 сентября 2001 года № 1438-Р одним из первоочередных мероприятий признана необходимость создания Украинского института экспертизы сортов

растений. В 2002 г. были созданы Государственная служба по охране прав на сорта растений и Украинский институт экспертизы сортов растений.

В соответствии с приказом Министерства аграрной политики Украины № 262 от 13.06.2005 г. определен Перечень родов и видов растений, сорта которых подлежат государственному испытанию для определения соответствия сорта критериям правовой охраны в учреждениях экспертизы государственной системы по охране прав на сорта растений. Род *Rosa L.* до 2005 года не входил в Перечень родов и видов растений, на сорта которых распространяется право владельца сорта, а испытание сортов рода *Rosa L.* проходило под ответственность заявителя по методикам проведения экспертизы на соответствие сорта критериям отличности, однородности и стабильности (ООС). Авторы сортов роз, внесенных в Реестр, получали авторское свидетельство.

Основными научными учреждениями, которые проводят исследования по интродукции и селекции роз различных садовых групп, в Украине являются Никитский ботанический сад — Национальный научный центр (НБС—ННЦ), Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины. В последние годы в дендрологическом парке "Софиевка" НАН Украины подведены итоги интродукции сортов роз, созданных английским селекционером Д. Остином [1].

Важную роль в изучении и испытании зарубежных сортов роз играет Джанкойский интродукционно-карантинный питомник (Крым).

Сегодня квалификационная экспертиза сортов роз основывается на методе морфологического описания идентификационных признаков, изложенных в методике по проведению экспертизы на ООС, которая общепринята для всех государств-членов УРОВ. Методы сортовой идентификации предусматривают оценку 54 морфологических признаков: качественных, псевдокачественных и количественных. С целью элект-

ронной обработки данных состояние проявления каждого признака оценено кодами от 1 до 9. В таблице признаков приведены признаки зарубежных сортов-эталонов [11]. С целью облегчения идентификации в методике даются объяснения к таблице признаков сортов роз. Все наблюдения на цветках проводят в период раскрытия пыльников на первом развитии цветке. Верхушечный цветок исключают из наблюдений. Определение цветов и оттенков рекомендуется проводить с помощью международной шкалы цветов — R.H.S. с обязательным указанием соответствующего номера.

Для определения теста на отличимость на опытных делянках учреждения, где проходит экспертиза сорта-кандидата, должна быть коллекция общеизвестных сортов роз, разделенная по группировочным признакам [11]. Для группирования используют признаки, которые не варьируют или слабо варьируют в пределах сортов:

- растение: тип роста;
- цветок: тип;
- цветок: диаметр;
- цветок: группирование по окраске;
- лепесток: количество цветов на внутренней стороне;
- лепесток: основной цвет внешней стороны (выделены 8 групп окраски);
- растение: тип роста.

Точная, быстрая, надежная и эффективная идентификация сортов роз очень важна в селекции и актуальна при определении критериев отличимости, однородности и стабильности с целью регистрации сорта и получения прав интеллектуальной собственности на распространение сорта, а также права интеллектуальной собственности на сорт.

Основные требования к сортам, заявленным с целью государственной регистрации, изложены в Законе Украины "Об охране прав на сорта растений". При этом все сорта, которые заявляются с целью внесения в Реестр, обязательно должны отвечать следующим требованиям: новизна, отличимость, однородность и стабильность.

Динамика государственной регистрации сортов роз за период 2000—2007 гг.

Сравнение Реестра за 2006 г., когда количество сортов роз (12% от общего количества цветочно-декоративных культур) уступало количеству сортов хризантем (16%) и калистефуса китайского (астры садовой) (13%) с Реестром за 2007 г. показало значительное пополнение его новыми зарубежными сортами роз [6, 7]. Всего в Украине в 2007 г. зарегистрировано 60 сортов роз: 23 сорта НБС — ННЦ, 1 сорт парковой розы — НБС им. Н.Н. Гришко, 12 — Розен Тантау Матисас Тантау Нахфольгер (Германия), 2 — Мейянд Стар Роз САА. А. (Франция), 1 — Мейянд Ентернасьональ С.А. (Франция), 15 — Пит Схрьорс холдинг (Нидерланды), 3 — Лекс Воорн Розенвеределинк Б.В. (Нидерланды), 1 — Олий Инновейшн (Нидерланды), 2 — Тера Нигра Холдинг Б.В. (Нидерланды). Сорта НБС—ННЦ: Пламя Востока, Красный Мак, Золотая осень, Аю-Даг — находятся в Реестре уже более 30—37 лет [7]. За последние 7 лет (2000—2007 гг.) зарегистрировано 22 сорта отечественной и зарубежной селекции, причем 12 из них — в 2006 г. [4—7, 12—15]. Динамика регистрации сортов роз в Украине с 2000 г. показана на рисунке.

Зарегистрированные в 2006 г. сорта селекции НБС—ННЦ — Крымское солнышко, Феодосіївська красуня и Чатыр-Даг — предназначены для озеленения в зоне Степи [6]. Зарубежные сорта, внесенные в Реестр в 2006—2007 г., предназначены для

условий закритого ґрунта с целью получения срезочной продукции. Мучнистой росой не поражаются сорта: Тан 00163, Танотика, Танкальсинг, Танобмил. В 2005 г. Государственной службой по охране прав на сорта растений по сортам селекции Никитского ботанического сада (3 сорта) и фирмы Розен Тантау (Германия) (9) принято решение о выдаче патентов декларационного характера. Ранее в Украине документы, свидетельствующие о приоритете, авторстве и праве собственности на сорт растений (патенты), на сорта роз не выдавали. Получение патентов на сорт дает селекционеру исключительное право на использование его собственного сорта, на разрешение либо запрет использования сорта другими лицами, а также на завещание своего имущественного права на сорт.

Формирование национальных сортовых ресурсов розы происходит путем интродукции и селекции с последующим сортоизучением и испытанием по Методике проведения экспертизы на отличимость, однородность и стабильность на опытных участках заявителей. Окончательным этапом государственной научно-технической экспертизы сортов роз является решение Государственной службы по охране прав на сорта растений о включении сорта в Государственный Реестр сортов растений, пригодных к распространению в Украине, после получения патента сорт становится объектом интеллектуальной собственности.

1. Банк В.С., Мороз О.К. Перші підсумки інтродукції англійських троянд в дендрологічному парку "Софіївка" НАН України // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. — Умань, 2002. — С. 130—131.

2. Державний агропромисловий комітет УРСР. Інспектура Державної комісії по сортовипробуванню сільськогосподарських культур Держагропрому СРСР по Українській РСР // Районовані сорти сільськогосподарських культур '89. — К.: Урожай, 1988. — С. 194—196.

3. Державний Реєстр сортів рослин Української РСР. — К.: Урожай, 1991. — С. 199—202.

4. Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2004 році. — К.: Алефа, 2003. — С. 171—173.

5. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2005 році. — К.: Алефа, 2005. — С. 178—180.

6. Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (витяг станом на 7.02.2006 року). — К.: Алефа, 2006. — С. 161—163.

7. Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (витяг станом на 01.09.2007 року). — К.: Алефа, 2007. — С. 149—162.

8. Клименко В.Н., Клименко З.К. Методика первичного сортоизучения садовых роз. — Ялта: Никитский ботанический сад, 1971. — 18 с.

9. Клименко В.Н., Клименко З.К., Семина С.Н., Заиченко А.И. Аннотированный каталог районированных и перспективных для юга УССР сортов садовых роз. — Ялта, 1983. — 52 с.

10. Клименко З.К., Рубцова Е.Л. Розы (интродуцированные и культивируемые на Украине): Каталог-справочник. — К.: Наук. думка, 1986. — 212 с.

11. Методика проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС). Кормові, технічні, квітково-декоративні види. Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин. № 1. Ч. 3. — К.: Алефа, 2007. — С. 173—193.

12. Реєстр сортів рослин України на 2000 рік. Частина II. — К.: Київська правда, 1999. — С. 43—45.

13. Реєстр сортів рослин України на 2001 рік. — К.: Алефа, 2001. — С. 114—116.

14. Реєстр сортів рослин України на 2002 рік. — К.: Алефа, 2002. — С.100—101.

15. Реєстр сортів рослин України на 2003 рік (Зміни і доповнення) // Державна служба з охорони прав на сорти рослин. — К., 2003. — С. 20.

16. Рубцова О.Л. Історія становлення, розвитку та сучасні досягнення селекції декоративних троянд в Україні // Наука та наукознавство. — 2005. — № 4. — С. 137—142.

17. Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України — інтродукційні осередки роду *Rosa L.* // Інтродукція рослин. — К., 2006. — № 1. — С. 3—10.

18. *Modern Roses XI.* — London: Academic Press, 2000. — 638 p.

Рекомендовала к печати
Е.Л. Рубцова

З.К. Клименко¹, С.В. Васьковська²

¹ Нікітський ботанічний сад —
Національний науковий центр УААН,
Україна, АР Крим, смт Нікіта

² Український інститут експертизи сортів рослин
Україна, м. Київ

ПРО ФОРМУВАННЯ СОРТОВИХ
РЕСУРСІВ САДОВИХ ТРОЯНД В УКРАЇНІ

Проаналізовані основні шляхи та роль державної кваліфікаційної експертизи у формуванні сортових ресурсів садових троянд в Україні. Вивчено тенденції державної реєстрації вітчизняних та зарубіжних сортів троянд. Наведені основні принципи морфологічної ідентифікації сортів троянд за методикою UPOV.

Z.K. Klymenko¹, S.V. Vas'kovs'ka²

¹ Nikita Botanical Gardens — National
Scientific Center, Ukrainian Academy of Agrarian
Sciences, Ukraine, Yalta

² Ukrainian Institute for Plant Variety Examination,
Ukraine, Kyiv

ABOUT THE FORMATION
OF GARDEN ROSES VARIETIES
RESOURCES IN UKRAINE

The main ways and role of State expertise in formation of garden roses varieties in Ukraine are analyzed. The trends of State recording of domestic and foreign varieties of roses are studied. General principles of rose varieties morphological identification according to the Methods of UPOV are given.